

Определение оптимальных параметров управления локальных средств компенсации реактивной мощности распределительных сетей

Бабенко Владимир Владимирович, аспирант;
Хайченко Илья Александрович, аспирант;
Нефедов Юрий Васильевич, аспирант
Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж)

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения основных параметров средств компенсации реактивной мощности распределительных электроэнергетических сетей. Предложен алгоритм оптимизационного расчета на основе подобной многофакторной целевой функции, который может быть применен для определения оптимальных параметров управления локальных средств КРМ распределительных сетей. Показана возможность определения оптимального количества ступеней и мощности регулирования установок компенсации реактивной мощности, минимальное значение среднегодовых издержек на компенсацию, оптимальное значение напряжения в контрольных точках. Предложенная расчетная модель может быть использована и для настроек систем автоматического управления локальных средств компенсации реактивной мощности.

Ключевые слова: распределительные электрические сети, компенсация реактивной мощности, снижение потерь электроэнергии, критерии оптимального управления, конденсаторные батареи.

Determination of optimal control parameters of local means of reactive power compensation of distribution networks

Babenko Vladimir Vladimirovich, aspirant;
Haichenko Ilya Aleksandrovich, aspirant;
Nefedov Yuriy Vasilyevich, aspirant
Voronezh State Technical University (Russia, g. Voronezh)

Abstract. The article considers the issues of determining the main parameters of means of compensation of reactive power of distribution electric power networks. An optimization calculation algorithm based on such a multifactor objective function is proposed, which can be used to determine optimal control parameters of local control means of distribution networks. The possibility of determining the optimal number of stages and the control power of reactive power compensation plants, the minimum value of the average annual compensation costs, the optimal voltage value at control points is shown. The proposed design model can also be used for settings of automatic control systems of local reactive power compensation devices.

Keywords: distribution electric networks, reactive power compensation, reduction of power losses, optimal control criteria, capacitor batteries.

Для современной электроэнергетики особо актуальны вопросы снижения потерь электроэнергии, пути их реализации. Зачастую, в распределительных сетях, эта задача эффективно решается путем регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

Учитывая физическую специфику производства и потребления электроэнергии (ЭЭ), ее потери неизбежны, в виде некоего «технологического расхода». Важнейшая задача энергосберегающих технологий – максимальное снижение во всех распределительных сетях дополнительных потерь активной мощности от циркуляции реактивной мощности потребителям по линиям электропередачи. Нормируемым параметром (в соответствии с нормами качества электрической энергии) поддержания баланса реактивной мощности в любой электроэнергетической системе является уровень напряжения [1]. Он является локальным критерием для каждого конкретного узла нагрузки и каждой ступени номинального напряжения и должен обеспечивать экономичность режимов, поддержание уровней напряжения и частоты, симметрии синусоидальности формы кривой напряжения в сети.

С учетом ограниченных технических возможностей регулирования напряжения в узлах нагрузки распределительных сетей, компенсация реактивной мощности (КРМ), является эффективным направлением энергосберегающих технологий [2-4].

Для определения эффективности использования устройств КРМ, необходимо определить затратную часть исходного и оптимального режима. Последний определяется при решении оптимизационной задачи, целевая функция которой зависит от нагрузок узлов распределительной сети [5]. При этом необходимо решать систему уравнений, число которых равно числу узлов. Далее находятся оптимальные значения управляющих

параметров, при которых достигается максимальный экономический эффект или минимальные приведенные затраты (издержки) на реализацию заданного режима.

Сложность оптимизации, как правило, заключается в учете всех существенных факторов, влияющих на издержки и формализации этого в виде целевой функции, зависящей от структуры сети, мощности устройств КРМ (конденсаторные батареи КБ, синхронные двигатели СД) и регуляторов напряжения, энергоэкономических характеристик узлов нагрузки и отдельных потребителей ЭЭ. Достаточно полно такой учет возможен при использовании целевая функции издержек следующего вида [6-9]:

$$\begin{aligned}
 Z_{\Sigma} = & \sum_{i=1}^k (A_i \mu_{im} + B_i \mu_{im}) X_i + \sum_{i=1}^k (C_i \mu_{im} + D_i \mu_{im}) Z_i + K_3 Q_{\varphi m} + \Delta P_k Q_{km} + \\
 & + \sum_{i=1}^k (\Delta P_{ci} X_i + \Delta P_{ai} Y_i) a + \phi(K_{Um}) + 3_{ka} Q_{km} + (E_n + E_a + E_3) \cdot \sum_{i=1}^k (K_{ci} X_i + K_{ai} Y_i) + \\
 & + 3_{pc} + 3_{pv} + 3_{pk} + 3_{ppn} + 3_{lp} + \psi(r_{\varphi}) + \sum_{g=1}^p
 \end{aligned} \quad (1)$$

В ней учитываются потери (коэффициенты A, B) в X_i синхронных двигателях; в Y_i асинхронных двигателях (коэффициенты ΔP_A); в Z_i статических преобразователей; в КБ мощностью Q_k ; стоимость ЭЭ (коэффициент a); окупаемость капиталовложений, амортизация и эксплуатационные расходы (коэффициенты $E_n + E_a + E_3$); дополнительные издержки от изменения уровня напряжения $-\phi(K_{Um})_g, f(K_{Ug})_g$; длительность рабочего режима t_g ; затраты на оборудование регулирующее напряжение и РМ ($3_{ka}, 3_{pc}$ - на конденсаторы, 3_{pv} - на управление СД, 3_{ppn} - на РПН, 3_{lp} - на локальные регуляторы напряжения); $\psi(r_{\varphi})$ - издержки, от снижения пропускной способности распределительных сетей.

Очевидно, что минимизация функции издержек возможна при реализации методов нелинейного математического программирования, требующих соответствующие дорогостоящие программные средства. Это положение неприемлемо для рассматриваемых задач управления локальных средств КРМ распределительных сетей и требует упрощение формы вышеуказанной целевой функции, с учетом точности задания и вариационности таких параметров (возмущающие факторы), как: величины нагрузок и напряжений, стоимостные показатели устройств распределительных сетей и т.д. При создании оптимизационной модели таких сетей оправдано использование в качестве управляющих факторов только регулирования реактивной мощности (т.к. маловероятно использование локальных средств регулирования напряжения в узлах нагрузки в режиме реального времени).

В этом случае решается задача оптимальной генерации РМ для компенсации РМ от нагрузки при ограничениях, накладываемых загрузкой СД и дискретностью переключения КБ при заданном графике нагрузки рассматриваемой распределительной сети. При заданных параметрах компенсации РМ, учет существенного влияния на стоимость управляемой КБ, ее мощности и количества ступеней (секций), требует оптимизации именно этих параметров. Ну а критерием оптимального варианта должна быть минимизация издержек при требуемой компенсации РМ (формула 1). Алгоритм расчетов (реализован в среде «Matlab») при этом следующий.

Определяется график нагрузки (ступенчатая форма), задаются все необходимые коэффициенты формулы (1), зона нечувствительности включения секций КБ (в соответствии с требуемой точностью поддержания нормативного коэффициента мощности), варьируются номинальная реактивная мощность (соответственно и стоимость) управляемой конденсаторной установки, варьируется число ступеней регулирования и проводятся расчеты издержек.

Результаты расчета издержек (затрат) на компенсацию РМ, с помощью управляемой КБ для выбранного объекта распределительной сети, использовались для построения трехмерных зависимостей значения издержек Z от стоимости конденсаторной установки C и числа ее секций i . а также трехмерных зависимостей значения издержек Z от мощности конденсаторной установки C и уровня сетевого напряжения (вариант учета локальных регуляторов напряжения). В качестве примера, результаты таких расчетов приведены на рисунках 1,2. Издержки Z на дополнительную компенсацию РМ и стоимость управляемой конденсаторной установки в руб., количество секций - от 1 до 4, напряжение у потребителя ЭЭ - от 190 до 260 В.

Как видно из графиков (Рис. 1, 2), при вариации параметров всегда существует некий «провал», который соответствует оптимальному (по критерию минимума издержек) варианту количества секций и мощности управляемой конденсаторной установки, с учетом среднего значения напряжения в точке ее установки. Используемый алгоритм оптимизационных расчетов, позволяет, при необходимости, определить не только оптимальные параметры режима компенсации и ее эффективность, но и уставки («гистерезис») переключения секций КБ. Анализ результатов оптимизационных расчетов позволяет дополнительно утверждать, что при возрастании потребления ЭЭ потребителями, существенно возрастают удельные издержки (на 1 кВА потребляемой мощности) на заданный уровень компенсации РМ, что требует дополнительного регулирования напряжения на понижение. Так же, на величину издержек (в сторону снижения) существенное влияние оказывает повышение количества ступеней КБ и чувствительности уставок по «гистерезису». Последнее приводит к возрастанию числа коммутаций секций КБ, что возможно реализовать только при использовании современных тиристорных конденсаторных установок [10-12].

Рис. 1. Зависимость величины издержек на компенсацию РМ от стоимости управляемой конденсаторной установки и количества секций

Рис. 2. Зависимость величины издержек на компенсацию РМ от стоимости управляемой конденсаторной установки и напряжения

Выводы

1. Оптимизацию режимов распределительных сетей, направленную на снижение потерь электроэнергии, целесообразно реализовывать с использованием многофакторной целевой функции минимальных издержек.
2. Предложенный алгоритм расчета, на основе подобной многофакторной целевой функции, может быть применен для определения оптимальных параметров управления локальных средств КРМ распределительных сетей.
3. Расчетная модель на основе данного алгоритма позволяет определить оптимальные: количество ступеней и мощность регулирования средств КРМ, среднегодовые издержки на компенсацию РМ, значение напряжения в контрольных точках.
4. Рассмотренная модель реализована в среде «Matlab» и адаптирована для применения в АСУ СЭС для настроек систем автоматического управления локальных средств КРМ.
5. Показано, что для обеспечения минимальных издержек в распределительных сетях при использовании метода компенсации РМ, целесообразно использование тиристорных конденсаторных установок.

Литература:

1. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». – М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с.
2. Крысанов В.Н., Зайцев А.И. Энергосберегающие технологии в распределенных электроэнергетических сетях. – Воронеж: ВГТУ, 2016. – 223 с.
3. Кобец Б.Б., Волкова И.О. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции SMART GRID – М.: ИАЦ Энергия, 2010. – 121 с.
4. Галяев, А. Н., Шевченко И.В. Проблемы повышения энергоэффективности в электроэнергетике. – Финансы и кредит. – 2010. – №11. – С. 8-13.
5. В. Н. Костин. Оптимизационные задачи электроэнергетики: Учеб. пособие. – СПб.: СЗТУ, 2003 – 120 с.
6. Тайц, А.А. Регулирование напряжения и реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий [Текст] / А.А. Тайц, Б.С. Мешель. – М.: Госэнергоиздат, 1960. – 231 с.
7. Гофман, К.Г. Нормирование потребления энергии и энергетический баланс промышленных предприятий [Текст] / Г.К. Гофман. – М.: Энергия, 1961. – 215 с.
8. Борисов, Р.И. Регулирование напряжения в центрах питания по интегральному критерию качества напряжения [Текст] / Р.И. Борисов, В.В. Литвак. – М.: Наука, 1980. – 134 с.
9. Солдаткина, Л.А. О количественной оценке качества напряжения в распределительных сетях [Текст] / Л.А. Солдаткина // Электрические станции. – 1963. – № 9. – С. 44-49.
10. Крысанов, В.Н. Аппаратно-программное управление режимами узлов нагрузки региональных сетей электроснабжения с помощью статических устройств. – Воронеж: ВГТУ, 2017. – 244 с.
11. Крысанов В.Н. Эффективность использования тиристорных конденсаторных установок в промышленных системах электроснабжения. Энергобезопасность и энергосбережение – 2017. – № 3. – С. 15-20.
12. Булатов О.Г., Царенко А.И. Тиристорно-конденсаторные преобразователи. – М.: Энергоиздат, 1982. – 216 с.